

José Efraín Quirós Moya

Ministerio de Educación Pública, Costa Rica

Contacto: esc.nicolaschaconvargas@mep.go.cr

Café literario: “Es mi tiempo para escribir y leer”

Resumen

El presente proyecto expone una propuesta literaria denominada *Café literario: es mi tiempo para escribir y leer*, la cual, está centrada en el desarrollo de habilidades y destrezas para la construcción de textos literarios y está dirigida a las personas estudiantes de la Escuela Nicolás Chacón Vargas del circuito 03 de la Dirección Regional de Alajuela.

Esta actividad escolar tiene como objetivo general la elaboración de textos literarios; esencialmente cuentos, donde los estudiantes utilizan su imaginación para crear un texto original, el cual, debe ser construido a lo largo del curso lectivo con los profesores de grado y con la unidad de Tecnología Educativa (Sala de lectura e Informática Educativa).

Lo anterior, permite a las personas estudiantes, con afinidad hacia la lectura y la escritura, desarrollar sus competencias lingüísticas en la creación de relatos cortos o narraciones breves, para que los textos estén conformados por un inicio, un nudo y un desenlace. Además, en el marco de la actividad las personas estudiantes exponen, oralmente, sus propuestas ante un panel de jurados, con el propósito de socializar sus producciones literarias.

Palabras clave

Lectura, cuentos, literatura, creatividad.

Objetivo/propósitos

- **Objetivo General**

Elaborar textos literarios para estimular la escritura creativa y la lectura de las personas estudiantes de segundo ciclo de la escuela Nicolás Chacón Vargas.

- **Objetivos específicos**

1. Fomentar la escritura creativa de los estudiantes, a través de la construcción de textos literarios.
2. Fortalecer la expresión oral de los estudiantes, por medio de la socialización de sus narraciones.

Fundamento teórico

La construcción de textos literarios fomenta la lectura, la escritura creativa y la generación de propuestas innovadoras, por lo cual, resulta de gran valor en los diferentes espacios educativos, de modo especial, en las escuelas.

La escritura como un arte y resultado de un arduo esfuerzo intelectual

La escritura es un arte que permite plasmar los pensamientos humanos vinculados con la expresividad de las personas. El ser humano se comunica de diferentes maneras, puesto que el uso de los lenguajes es un fenómeno social de la complejidad.

Esta dicotomía entre lo oral y lo escrito constituye un juego fundamental para los procesos de comunicación, tal y como lo expresa, Fidelino de Figueiredo (sf) (Citado por Vilvaldi 2008) "la vida, la palabra y el pensamiento son inseparables; pensar y saber es querer decir y poder decir, porque lo que el hombre siente y piensa lo incorpora al mundo de las palabras" (párr.1). De ahí que las palabras adquieren vida, a través del sentir humano.

En ese sentido, se ha presentado el inconveniente de que se interpreta algún escrito por alguna persona que desconoce lo más básico del arte de escribir, de ahí que se puede afirmar "no es por lo que escribe sino por el cómo lo escribe, por ello, el pensamiento más natural resulta confuso en ocasiones". El modo de la escritura amplifica exactitud, gentileza, luminosidad y concordia en el texto que se expone.

Todo ser humano requiere expresar sus pensamientos de manera escrita con corrección y elegancia. Es preciso trazar muchas hojas, borrar y corregir constantemente, ya que la destreza se adquiere a fuerza de tropezar con las dificultades, por ahí se escucha que escribir es un «don del cielo», aunque es verdad que algo de este arte no se aprende; por eso, dependerá del esfuerzo y el trabajo asignado.

Si se repasan, por un instante, los discursos de escritores, que la fuerza de trabajo se puede llegar a ser un escritor puro, claro, correcto e incluso elegante, es el arte de escribir, es el resultado de un arduo esfuerzo intelectual. De acuerdo con lo anterior, los manuscritos, pasan por procesos de incorporación y corrección en sus ediciones, esto revela las numerosas correcciones a las cuales son sometidas las obras, antes de ir hacia su versión final: la imprenta.

Escribir es una lucha de las palabras, bajo un criterio técnico de concordancia con los vocablos y las frases, para reemprender una y otra vez. Este arte lleva consigo la dignidad del estoicismo. Cada uno podrá crear un estilo propio para expresar sus ideas y pensamientos, por ello nuestro *concurso* Café Literario: "Es mi tiempo para escribir y leer".

A la luz de estas reflexiones, pensemos en Fialho de Almeida, quien expresó: «Sólo para criar la lengua son necesarios veinte años de trabajo»; en Tito Livio, que aun teniendo a su disposición los archivos del imperio, trabajó durante veinte años en la elaboración de la historia romana; en el poeta alemán Johann Wolfgang, conocido por Goethe, una de las figuras cumbres de la literatura de su país y de las altas letras universales, quien dedicó largos años en escribir la obra *Götz von Berlichingen*, que cambió constantemente su forma; en el poeta latino Virgilio Maron que demoró doce años en componer la Eneida, gran epopeya nacional y religiosa, y qué decir de Gustavo Flaubert, novelista francés, maestro del género realista y prosista, considerado como el gran artífice de la forma, que se levantaba de la cama para transformar una expresión y pasaba noches enteras en reelaborar cinco o seis veces una simple página.

Formarse para utilizar nuestra lengua nos exige estudiar sus eternos capitales para escapar de la repetición y pobreza de vocabulario, estudiar la lengua llegará, sin dudas, a convertirse en un aliado innato de aquello, que nunca pierde de vista el ánimo de perfeccionarse en ella. Rodríguez Marín -erudito español- afirma que quien escribe sólo con palabras es como el que construye exclusivamente con ladrillos; si se desea decorar y embellecer el edificio se han de utilizar también las esculturas y las tallas.

En los escritos deberán no solo estar presentes las expresiones hechas, sino pensamientos e ideas que favorezcan a agrandar nuestras aserciones y nuestro imperio en la escritura. Un erudito no está excepto a estos requerimientos, porque el arte de escribir también está presente en los trabajos de la ciencia. La ciencia precisa de saberes inexorables, objetivos y afines a la crítica.

Los aportes de la científicidad requieren de precisión al presentar los resultados, ellos deben estar distantes de lo breve y lo impreciso. Sin revistas y libros, sin comentarios escritos, ponencias o informes de investigación, el saber de la ciencia moderna resultaría sorprendente. Por tanto, es necesaria para cualquier investigador, profesional o estudiante, la potestad de la expresión escrita y sus diversas formas en el espacio de la comunicación científica.

En el saber científico las locuciones deberán ser precisas y despejadas, porque las largas agotan el espíritu, distraen la atención y terminan por apartar la visión del objetivo principal. La potestad de una expresión escrita y una formación académica sólida es ardua; sin embargo, muchos individuos tienen una enorme experiencia acumulada, al respecto Charles Darwin, confesaba al final de su vida "todavía tengo la misma dificultad que antes para expresarme clara y concisamente".

Sí, el genio, de acuerdo con la expresión conocida, es hijo en gran parte de la paciencia, sí los grandes del mundo literario deben su nobleza a la capacidad de trabajo; fácil será percibir que el reto para el estudioso y el experto reside en la creación de su propio estilo de escritura, si se considera que en el arte de escribir está la inmortalidad de su trabajo para las futuras generaciones.

La correlación entre la política educativa del Ministerio de Educación Pública (2016) y la actividad del Café Literario

Con la puesta en práctica de esta actividad, se cumple con la Política Educativa del Ministerio de Educación Pública (2016) en la que la persona es el centro del proceso educativo y sujeto transformador de la sociedad. En Dicha Política, se plantean los lineamientos del Paradigma de la Complejidad, "El ser humano se caracteriza por tener autonomía e individualidad, establecer relaciones con el ambiente, poseer aptitudes para aprender, inventiva, creatividad, capacidad de integrar información del mundo natural y social y la facultad de tomar decisiones" (p. 9), de ahí la importancia de transformar los espacios de aprendizaje para que las personas estudiantes desarrollen la innovación y la creatividad.

Asimismo, de acuerdo con el Humanismo, que "aprecia la experiencia de la persona estudiante incluyendo sus aspectos emocionales" (p.10), este proyecto permite a los infantes la creación de historias para luego narrarlas en público, es decir, que expresen esas emociones, muchas veces reprimidas u ocultas, lo que conduce a un autodescubrimiento.

Por otra parte, si se toman en cuenta los ejes que permean la Política Educativa, "las metas educativas que fomentan la formación humana para la vida, con el desarrollo de habilidades, destrezas, competencias, actitudes y valores" (p. 10), esta actividad permite a la persona docente desarrollar en las personas participantes sus competencias lingüísticas en la construcción de sus relatos, de acuerdo con la experiencia de los integrantes de la comunidad estudiantil.

Además, con la realización de la actividad final, se cumple con lo estipulado en la Política Educativa (2016) que plantea que “la educación centrada en la persona estudiante: Supone que todas las acciones del sistema educativo se orientan a potenciar el desarrollo integral de la persona estudiante” (p 11), por eso, el lema del concurso se denomina: “Es mi tiempo para escribir y leer”.

Dicho lema tiene un significado de suma trascendencia, pues responde a esa necesidad de leer y escribir bastante, como un proceso constante y reflexivo, para facilitar el desarrollo progresivo del manejo del idioma, lo cual fortalece la destreza de expresarse en todos aquellos eventos de comunicación. Así, escribir es la práctica en la producción de documentos escritos, con autonomía, para remitir mensajes a otras personas. Tal y como se expresa en el documento fundador del Café literario, propiamente, en las antologías de los años 2019 y 2021: Este concurso institucional denominado *Café Literario* constituye un esfuerzo para la administración del centro educativo, en dotar los insumos básicos para su puesta en marcha, el cual surge en el verano del 2019 como una iniciativa para desarrollar lectura y escritura, de los jóvenes estudiantes de la escuela Nicolás Chacón Vargas.

Metodología de trabajo

Responde básicamente al proceso metodológico del trabajo, para alcanzar el nivel deseado del concurso o la actividad de aprendizaje, se rige por pasos y procedimientos para concretar los objetivos planteados.

Esta metodología se puede aplicar a cualquier tipo de proyecto en ámbitos variados y es un elemento clave en el cumplimiento de objetivos.

Los pasos por seguir varían según el proyecto, pero suelen ser la organización, la planificación, la ejecución y el control. Estos pasos incluyen actividades concretas como la coordinación de los grupos de trabajo, la administración de los recursos o la determinación de objetivos.

En ese sentido, la propuesta se manifiesta en incentivar un aprendizaje del discurso escrito y oral, para el desarrollo del joven estudiante: saber leer y escribir bien, dos insumos de trascendencia para todo ser humano, por lo que viene ayudar a las personas a aprender sobre muchos temas y, al mismo tiempo, ser un comunicador social, por lo cual, los jóvenes estudiantes adquieren capacidades de lectoescritura, desde tempranas edades, para lograr la trasmisión de conocimientos ideas y opiniones.

En la actividad literaria del 2021 la temática fue abierta, por lo que cada estudiante pudo elegir libremente, sobre lo que quería escribir. Se obtuvo un aproximado de 30 cuentos de estudiantes de cuarto, quinto y sexto grado, que fueron revisados en dos rondas, a cargo de la bibliotecóloga y en colaboración con los docentes del primer ciclo.

Como la cantidad de cuentos era grande, fue necesario hacer una selección, para esto fueron transcritos en computadora, además, se asignó la elección a los profesores y profesoras de primero, segundo y tercer grado, pero cada texto literario iba sin el nombre del estudiante, con el objetivo de que la selección fuera lo más justa posible. Siguiendo esta estrategia, se eligieron los mejores tres cuentos de cada nivel, contabilizando un total de nueve cuentos para la gran final, los cuales, fueron valorados por un panel de jurados externo, con el propósito de obtener a los tres ganadores. Finalmente, los ganadores socializaron sus

producciones literarias.

Aspectos logísticos asociados con la organización del evento:

- Tiempo: el concurso comienza desde el inicio del curso lectivo, para esta ocasión se desarrolló a mediados de octubre, por lo que se contó con poco espacio temporal.
- Extensión del texto: el lineamiento del concurso no exige alguna cantidad específica de palabras.
- Medio de escritura: el concurso posibilita que los estudiantes empleen hojas de cuaderno o blancas, computadoras o afines.
- Seguimiento: los docentes brindan el acompañamiento y la asesoría necesaria para el desarrollo efectivo del manuscrito y la presentación en tiempo y forma del cuento.
- Apoyo: la comunidad estudiantil cuenta con el respaldo y apoyo de la dirección de la escuela, los docentes y los demás miembros de la institución educativa, asimismo, de sus padres o encargados.
- Evaluación: la actividad cuenta con un panel de jurados, crítico, pero justo con la evaluación. Por lo cual, se solicitó la participación de personas externas a la escuela, para evitar algún "favoritismo" al momento de seleccionar a los ganadores del concurso.
- Utilería: el desarrollo del concurso conlleva el uso de distintos recursos, para la ejecución y decoración, entre estos: hojas, lápiz, folder, gafetes, impresiones, entre otros.

Café literario responde a todo aquel sueño consciente que pervive en nuestra mente, a veces, dirige de cierta manera, la vida social de seres humanos, por ello, los cambios sociales son el resultado de utopías. Como proceso utópico de nuevos horizontes, ante cualquier pronóstico de aprender haciendo como

metodología contemporánea y alternativas para cada estudiante.

En este sentido, cada uno de ellos mantiene su propio agente del saber, crear en un aprendizaje de eternos aprendientes, con el ánimo de revitalizar el pensamiento humano en contextos de vida tan competitivos para aspirar a una mejor sociedad.

Referencias

Mora Sonia (2016). Nueva Política Educativa: La persona: centro del proceso educativo y sujeto transformador de la sociedad.

<https://www.mep.go.cr/sites/default/files/page/adjuntos/politicaeducativa.pdf>

Anexos

Antologías 2019 y 2021

Concurso Café Literario

Heikel Mora Ramírez

Quinto grado

El pueblo fantasma

En un pueblo abandonado de Texas existían muchos rumores sobre el lugar, decían que estaba embrujado, y nadie se atrevía a visitarlo.

Marcos, Esteban, y Ashley eran muy buenos amigos. Un día se armaron de valor y decidieron ir a ese pueblo. Primero compraron lo necesario para ir a la expedición, como botellas de agua, comida, entre otras cosas.

Luego de unos días había llegado el momento de ir al pueblo, los tres amigos se encontraron en un parque no tan lejano de su destino. Pasaron unas horas, habían llegado, se adentraron en el lugar. Todo iba bien, hasta que se encontraron un señor un poco sucio, los amigos le preguntaron

-¿Qué está haciendo aquí? ¿por qué está tan sucio?

-Yo antes vivía aquí, pero desde que todos se fueran nadie ha pagado el agua y la tuvieron que cortar

-¿Qué cosas comes? -le preguntó Marco

-Vivo de lo que planto, también de la ganadería. Por cierto, mi nombre es Pablo

Unos minutos después los amigos se despidieron de Pablo y siguieron con su recorrido después. Esteban encontró una casa que se veía un poco

Concurso café literario 2019

Estudiantes

Ganadores del concurso 2019

Estudiantes y jueces 2019

Estudiantes 2021

Estudiantes 2021

Panel de jurados

Ganadores del concurso 2021

Estudiantes y jurado 2021